

Н.В. Ефремова

кандидат юридических наук, доцент
Одесская национальная юридическая академия

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Вопрос о взаимоотношениях церкви и государства был и остается чрезвычайно важным и сложным, и во многом от его решения зависел ход мировой истории. Человечество имеет богатый опыт церковно-государственных отношений. Эпоха гонений сменялась периодами терпимости, а политика конкордата и политика притеснения нередко сопутствовали друг другу. Менялись формы взаимодействия этих властей, принимались правовые акты, которые отменяли прежние и устанавливали новый порядок церковно-государственных отношений. При этом история христианства свидетельствует, что инициатива в изменении сложившейся практики взаимоотношений Церкви и государства в большинстве случаев принадлежала последнему.

Как правило, именно государственная власть являлась реальным и непосредственным инициатором существенных изменений в данной области. В свою очередь, это часто приводило к серьезным ограничениям религиозной свободы человека, затрудняло деятельность церковных организаций и, в итоге, существенно подрывало нравственные ориентиры общества. Здесь, в качестве наиболее яркого примера может служить богоборчество советского периода, либо нацистские эксперименты в области создания “сверх расы”.

Церковь же исконно тяготеет к постоянству, и с древнейших времён в её собственном определении места и роли государства звучит одна из заповедей Христа — “Воздайте кесарю кесарево, а Богу божье” (Мф. XXII, 21).

Тут следует пояснить, что, говоря “Бога бойтесь”, церковь одновременно призывает уважать того, кого Бог поставил властвовать на земле, добавляя при этом, что “высшим властям должно повиноваться во всем, что не препятствует исполнению Божьей заповеди” (свт. Василий Великий, правило 79).

Следует отметить, что для православного сознания государство никогда не было чем-то абсолютно чуждым и враждебным. Ведь государство предполагает общественный порядок и исполнение закона. В своей глубинной основе оно призвано противостоять общественному хаосу и беззаконию. И здесь как бы присутствует божественный

замысел относительно мира: созидать порядок и гармонию в противовес беспорядку и разрушению.

Отвергая идею сакрализации монаршей власти, как, например, это было в Древнем Египте, отцы Христианской церкви, опираясь на Священное писание, заложили и развивали идею о божественном начале лишь самой власти, а не монарха — носителя высшей власти в государстве. Исходя из этого, христианское государство предполагает гармоническое сочетание гражданской и церковной власти.

Основание для такого сочетания, по мнению специалистов, заложил святой равноапостольный император Константин [1, 283]. Впоследствии этот процесс осуществлялся на протяжении всего византийского периода и был заимствован в Киевской Руси и некоторых других государствах.

Непротиворечивое соотношение двух властей нашло свое историческое выражение в законодательстве Юстиниана I (527–565). Это соотношение представляется как “симфония”, т.е. целостный союз сферы церковной и государственной. Законодательство Юстиниана I определяет отношение церкви к государству, которое можно охарактеризовать как христианское. Юридическое обоснование этого союза изложено в VI новелле кодекса Юстиниана. Предисловие к ней гласит: “Величайшие дары Божьи, дарованные людям высшею благостью Божьей — это священство и царство, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба же, происходят из одного и того же источника, составляющего украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно о них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода...” [2, 43-44].

Юстинианом также закладывалась традиция совместного решения церковно-государственных вопросов представителями церковной и государственной властей. Об этом выразительно свидетельствует содержание грамоты императоров Феодосия II и Валентиниана III. Она была вручена отцам III Вселенского собора, возглавляемого св. Кириллом Александрийским. В ней, в частности, говорится: “Состояние нашего государства зависит от образа Богопочитания царской и духовной власти, и между этими властями много сходного и общего; они поддерживают одно другое. Посему, поставленные Богом на царство,

назначенные быть средоточием благочестия и благополучия подданных, мы всегда храним союз их неразрывным, служа Промыслу и людям” [1, 284].

Идея единомыслия и созвучия церковной и государственной властей присутствует в эпанагоге, законодательном сборнике IX века: “Так как государство наподобие человека состоит из частей и членов, то наиважнейшими и необходимыми членами являются царь и патриарх; поэтому мир и благоденствие подданных зависят от единомыслия и согласия царской и патриаршей власти” [1, 284].

Рассматривая проблему взаимоотношения церкви и государства необходимо также уделить внимание самой природе названных явлений. Так, церковь как богочеловеческий организм имеет не только небесную природу, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с “миром сим”, в том числе с государством. Государство, существующее для устройства мирской жизни, со своей стороны соприкасается и взаимодействует с церковью, ибо призвано регулировать деятельность любой юридически оформленной общественной структуры, а также ограничивать зло и поддерживать добро, в чем оно находит естественного союзника в лице церкви.

В отличие от государства церковь единственна и едина, она не ограничена пространственными границами, тогда как любое государство имеет свою территорию. В отношении территориальных масштабов с государством сопоставима, пожалуй, Поместная церковь, которая также имеет свою территорию, но, в отличие от государства, имеющего полный суверенитет и независимость от других государств, представляет собой в известном смысле лишь часть Вселенской церкви.

Бесспорно, церковь и государство имеют свои отдельные сферы действия, свои особые средства и, как правило, сегодня независимы друг от друга. Независимость эта, однако, не носит абсолютного характера. Правовое демократическое государство не вмешивается во внутренние дела церкви и не определяет формы богослужения. В свою очередь, церковь не судит о формах государственного устройства и мероприятиях правительства с точки зрения их политической целесообразности. Однако в существовании взаимосвязи между ними сегодня уже никто не сомневается. Более того, такие ученые, как историк и философ Тойнби, социолог М. Вебер, политолог С. Гантингтон классифицируют мировые цивилизации, прежде всего по религиозным признакам, поскольку религии добавляют стабильность длительным суперэтническим сообществам [3]. Так, например, для восточных славян такой религией стало православие.

Юридическое обоснование церковно-государственного союза имеет свое подтверждение и в православной богословской мысли. Согласно святоотеческому учению, вся полнота человеческой природы представляется как духовно-телесное единство, а непротиворечивое сочетание этих двух начал и является идеальным сочетанием, к которому нужно стремиться.

Отметим также, что церковь признает государство не только как явление, существующее помимо неё, но и как необходимую форму общежития, установленную самим Творцом Мира (Рим. XIII, 1). Она считает государство необходимым для защиты людей от нападений внешних врагов и для поддержания внутреннего порядка в общежитии (1 Петр. II, 14; Рим. XIII, 3, 4). Она признает за государством принадлежащие ему права законодательства по его делам, права управления и суда за нарушение его законов (1 Петр. II, 14; Рим. XIII, 3-5). Она внушает христианам воздавать светским властям все должное: подати и повинности (Мф. XXII, 21; Рим. XIII, 6, 7), повиноваться их распоряжениям (1 Петр. II, 13, 14; Рим. XIII, 1-7; Тит. III, 1, 2), оказывать им почтение и уважение (Рим. XIII, 7). “Противящийся власти противится Божию установлению” (Рим. XIII, 2) [4, 9].

Однако существуют области, которые не могут быть безразличны и для церкви, и для государства. Традиционно в этот перечень входили правовой статус церкви и нравственное состояние общества. Позиция церкви по отношению к коллизиям, которые могут возникнуть в этих двух сферах, не может быть одинаковой. Церковь непогрешимо проповедует Христову истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от самого Бога. Поэтому она не властна изменить что-либо в своем учении, не властна она и умолкнуть, прекратить проповедовать истины, даже идущие в разрез с государственными требованиями. В этом отношении церковь совершенно свободна от государства, хотя и не раз подвергалась из-за этого гонениям.

При этом необходимо отметить, что церковь не является “застывшим” институтом. Выполняя Божественную заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах, Церковь не отвергает технический прогресс, а лишь выступает мерилом нравственности общества.

С недавнего времени Украина находится на новом этапе реформирования политической и правовой систем, которые должны утвердить основные демократические институты, гарантирующие развитие правового, социального, демократического государства. В стране происходят глубокие изменения в экономической, социальной, политической

и гуманитарной сферах. В Концептуальных основах стратегии экономического и социального развития Украины на 2002–2011 гг. “Европейский выбор” основной акцент сделан на то, что политика экономического подъема может стать эффективной в результате существенного повышения активности государства и, соответственно, качественного исполнения государством своих функций [5]. Эта задача может быть реализована при обеспечении стабильности общественных отношений и всестороннего развития гражданского общества. Только при таких условиях существует возможность организовать и поддерживать общественную жизнь на демократических основах.

В этом контексте необходимо сказать, что современным Украинским государством церкви отводится немаловажная роль духовного пастыря, защитника морально-этических ценностей человеческого общества, хранителя культурного наследия украинского народа, молитвенника о благе и спасении Отечества.

Принципиальная новизна современной украинской модели государственно-церковных отношений заключается в том, что государство и церковь определяются как равноправные субъекты государственно-церковных отношений, каждый из которых действует в сфере своей компетенции, взаимно поддерживая друг друга.

Сегодня Православная церковь, как и когда-то, остается основным носителем веры в Украине. Наряду с ней продолжают действовать другие религиозные организации: Римо-католическая и Греко-католическая церкви, Украинская Православная церковь Киевского патриархата, синагоги, мечети, нетрадиционные конфессии. В связи с этим необходимо отметить, что, несмотря на существующие религиозные отличия между ними и имеющиеся межконфессиональные конфликты, все они едины в своем стремлении относительно поддержания мира в Украине и оздоровления духовности ее граждан.

Это единство взглядов стало отчетливо заметно во время проведения Международного саммита религиозных лидеров, проходившего 4–6 июля 2006 г. в Москве. В его работе приняли участие 150 религиозных лидеров из 42 стран, которые обговаривали наиболее сложные проблемы общемирового значения: голод, наркомания, алкоголизм, терроризм, аборт и т.д. В работе саммита принимали участие не только духовные особы, а также известные политики во главе с Президентом России, что, безусловно, показывает остроту поднятых вопросов, как для церкви, так и для государства.

Сам факт проведения такого мероприятия и его решения являют-

ся неопровержимым доказательством, что сегодня на территории России, Украины и Белоруссии постепенно восстанавливается принцип “симфонии властей”. Церковь перестала восприниматься как бесполезный исторический пережиток, доставшийся по наследству от праотцов. Более того, государством ей отводится значительное место — духовного пастыря, к словам которого прислушиваются миллионы верующих и “сомневающихся”. И в то время, когда мы отстаиваем принципы свободы и равенства, гарантированные Конституцией, иерархи Православной церкви отмечают, что свобода без нравственности не является ценностью и добродетелью.

Таким образом, говоря о гармонизации отношений между церковью и государством становится очевидной необходимостью в развитии многогранных связей между ними. Тут также уместно отметить, что конституционное закрепление принципа отделения церкви от государства, на наш взгляд, не исключает как их взаимной ответственности, так и возможности их совместной работы в сфере социальной защиты, охраны здоровья, культуры, науки, искусства и т.д. Более того, церковь, которая объединяет верующих граждан страны, безразлична также и к имиджу своей страны на внешней арене и, естественно, государству безразличны вопросы статуса “своих” религиозных институций в международных церковных организациях. А это создает широкое контактное поле для партнерских взаимоотношений церкви и государства.

Изучая процесс религиозного возрождения в государстве можно сделать вывод, что он привел к изменениям социального статуса церкви. По сути дела, церковь стала важным фактором общественного развития. Рейтинг народного доверия к ней превышает рейтинги всех других социальных институтов, а в регионах развитой религиозной культуры она стала активным действующим лицом общественно-политической жизни [6].

Принципиально новая атмосфера, сложившаяся в государственно-церковных отношениях, претерпела такие кардинальные перемены, которые не характерны ни для одной из сфер деятельности общества. При этом изменилось не только количество храмов, Церковь перешла на качественно новый уровень деятельности, ежегодно увеличивая количество просветительских встреч, телепередач, воскресных школ, выставок, христианских вечеров, научных конференций и т.д. Она активно борется за стабилизацию отношений внутри государства и воспитывает современников в духе христианской морали.

Примечания

1. *Архиепископ Симферопольский и Крымский Лазарь*. Православные традиции взаимоотношений церкви и государства // Материалы юбилейных церковно-общественных конференций Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви 1998–2000 гг. – Симферополь, 2000.
2. Русская Православная Церковь и право / Под ред. М.В. Ильичева. – М., 1999.
3. *Шморгун А.* Национальная идея в контексте общесоциологического анализа // *Розбудова держави*. – 1998. – № 11-12.
4. *Николин А.* Церковь и государство. История правовых отношений. – М., 1997.
5. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общей ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К., 2003. – Предисловие.
6. *Малиборский В.А.* О современном этапе развития государственно-церковных отношений // Материалы юбилейных церковно-общественных конференций Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви 1998–2000 гг. – Симферополь, 2000. – С. 287.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008